

Позиція громади Андріївської церкви в Києві щодо проекту спорудження механічного транспортного підйому по Андріївській горі наприкінці XIX – на початку XX ст.

Андріївська церква в Києві, зведена у XVIII ст., як архітектурний об'єкт завжди потребувала чималих зусиль і коштів для свого збереження. Зокрема, це було пов'язано з геологічною структурою пагорба, на якому храм було збудовано. Перед початком будівництва 1747 р. під час проведення інженерно-геологічних досліджень пагорба було встановлено, що на глибині близько 13–14 м залягає міцний материковий ґрунт, а вище – насипні ґрунти, просякнуті водами численних підземних джерел. Наявність джерел постійно викликала зсувні процеси в пагорбі, що вимагало масштабних заходів для укріплення його схилів. Але, крім природних факторів руйнівного характеру, впливали й продовжують впливати на пам'ятку також небезпечні техногенні. Зокрема, потенційною загрозою для Андріївської церкви могло стати будівництво фунікулера в кінці XIX ст., плановане безпосередньо близько до пам'ятки.

Річ у тім, що найкоротший шлях, що з'єднує київське Старе місто з Подолом, центром комерційної та ділової активності в XIX ст., пролягає Андріївським узвозом. Прокласти цим спуском «рейковий паровий шлях для підйому важкого» вперше запропонували в 1880-х рр. Однак проект не було реалізовано, тому що не було згоди між підприємцями та владою щодо статуту майбутнього підприємства. У 1895 р. новий проект «електричного підйому по Андріївській горі» склало Товариство Київської міської залізниці – приватне підприємство, яке на той час уже експлуатувало лінії кінної залізниці, парового та електричного трамвая. Нова лінія була запланована як продовження Володимирської лінії трамвая на Поділ. Траса проектного підйому пролягала не Андріївським узвозом, а безпосередньо схилом гори (рис. 1) від садиби Феофіла Дузінкевича, що розміщувалася по обидва боки Андріївської церкви, до кінця Андріївської вулиці на Подолі; довжина підйому складала 90 сажнів (192 м) з ухилом 30% [Машкевич 2014, с. 29].

У Центральному державному історичному архіві України в м. Києві зберігаються матеріали, які повідомляють про ставлення причту і старости Андріївської церкви до вищеописаного проекту будівництва пасажирського підйомника. Ці матеріали зібрані в окремі справі під назвою «Об опасностях, коим может подвергнуться Андреевская церковь при проведении подъема Киевской городской железной дороги» [Об опасностях...].

Із зазначених матеріалів нам стає відомо, що 13 жовтня 1898 р. Київська духовна консисторія слухала заяву причту Києво-Андріївської церкви від 1 вересня 1898 р. У заяві спочатку було повідомлено, що «26 і 27 серпня 1898 р. Київська міська дума на своїх засіданнях затвердила додатковий договір із Товариством Київської міської залізниці. За цим договором Товариство має зробити електричний чи якийсь інший підйом

Рис. 1. Андріївська церква. Краєвид із вулиці Андріївської на Подолі. 1890 р.

із Подолу на Старе місто через Андріївську гору, до того ж, верхня частина підйому має пролягати через садибу пана Дузінкевича, що сусидить із пагорбом, на якому стоїть Свято-Андріївська церква [Об опасностях..., арк. 7]¹. Далі причт у своїй заяві продовжував, що «на самому засіданні Думи, як видно з надрукованого в київських газетах звіту, були висловлені серйозні побоювання з приводу того, щоб рух проєктованого підйому не викликав коливання ґрунту та осідання гори, на якій стоїть церква. Один із гласних Думи вказував, крім того, наслідки пуску електричного трамвая Олександрівським узвозом: узвіз посунувся до р. Дніпро на цілий сажень, таке, з огляду на однорідність ґрунту, може статися і з Андріївською горою. Причт, зі свого боку, побоюється, щоб створення підйому в сусидстві з Андріївською церквою не спричинило якихось серйозних ушкоджень у горі, які можуть загрожувати церкві. Тому бажано було б, щоб до влаштування підйому було здійснено ретельне дослідження місцевості, і щоб у договорі, що укладає місто із Товариством Київської міської залізниці, були зобов'язання, якими Місто чи Товариство гарантували б повну відповідальність за всі пошкодження, які можуть статися в Андріївській горі після проведення через неї підйому [там само, арк. 7 зв.]».

Також причт у своїй заяві висловлював і інші побоювання. Зокрема, «передбачений підйом, за договором, має вийти на гору в місці перетину

¹ Тут і далі переклад матеріалів архівної справи з російської мови на українську зробив автор статті.

вулиць: Андріївського узвозу, Трьохсвятительської та Володимирської через вузький простір між церковною огорожею та садибою пана Дузінкевича (рис. 2). Простір цей шириною дорівнює приблизно трьом аршинам і та частина його, яка виходить на вулицю, за повної відсутності якогось двору біля Андріївської церкви, слугувала досі єдиним місцем складу будівельного матеріалу, наприклад, цегли, дерева, піску тощо [там само, арк. 8]. Нарешті, варто відзначити, що з огляду на звичний у весняні місяці пожвавлений рух народу (переважно простого) біля Андріївської церкви, виникає ймовірність нещасних випадків, якщо в наміченому місці буде влаштована електрична дорога, особливо під час руху вагонів ізнизу, з-під гори [там само, арк. 8–8 зв.]».

Рис. 2. Андріївська церква. Краєвид із вулиці Володимирської

Причт Андріївської церкви просив єпархіальне начальство довести до відома пана начальника губернії те, щоб він звернув пильну увагу на все вищевикладене під час розгляду та затвердження ним протоколів засідань Київської міської думи щодо проведення підйому [там само, арк. 8 зв.].

За дорученням Консисторії єпархіальний архітектор пан Єрмаков розглянув попередній проект про створення підйому. Він повідомив, що з технічного боку Андріївській церкві жодної небезпеки не буде [там само, арк. 8 зв., 9]. Що ж до скупчення прочан під час під'їзду вагонів із підйому на Велику Володимирську вулицю повз сходи, що ведуть у верхню церкву, то за новим припущенням Товариства, такий рух розмежовується, а пасажери переходитимуть із вагона у вагон пішки [там само, арк. 9].

За результатами заяви причту Андріївської церкви Консисторія наказала таке: «хоча архітектор Єрмаков не бачить небезпеки..., але причт побоюється..., тому просити Київську міську думу, щоб перед влаштуванням підйому було проведено ретельне дослідження місцевості, і щоб у договір, що укладає Місто з Товариством Київської міської залізниці, було внесено зобов'язання, якими Місто чи Товариство доріг гарантували б повну відповідальність за всі пошкодження, які тільки можуть статися в Андріївській горі і церкві, що стоїть на ній [там само, арк. 9 зв.]».

Київська міська дума на своїх засіданнях 29 і 30 жовтня 1898 р. зовсім не звернула уваги на вищенаведене прохання єпархіального керівництва й ухвалила додатковий договір із Товариством міських доріг, зокрема й договір про проведення підйому на Андріївську гору [там само, арк. 11–11 зв.]. Проте внаслідок зауважень із боку київського губернатора до додаткового договору внесено умову, за якою Товариство міських доріг зобов'язалося виконати всі зміни й доповнення, які під час затвердження плану припущеного механічного підйому визнає технічно будівельний комітет при Міністерстві внутрішніх справ «необхідними для усунення ймовірності шкідливого впливу на стійкість Андріївської церкви від руху по підйому» [там само, арк. 11 зв].

Однак 9 листопада 1898 р. причт і церковний староста направили до Київської духовної консисторії уклінне прохання, в якому заявили, що «вони залишаються зі своїми побоюваннями за безпеку церкви, і обґрунтовують свої побоювання так: 1) докладних досліджень ґрунту Андріївської гори та ступеня стійкості Андріївської церкви досі не було зроблено, так само як і не робив їх пан єпархіальний архітектор, який розглядав лише проект споруд для створення електричного підйому; 2) гірничі інженери, до яких причт і староста Андріївської церкви зверталися, не визнали за можливе висловитися за безпеку влаштування механічного підйому для Андріївської гори та церкви, що стоїть на ній; 3) пролягання електричного трамвая Олександрівським узвозом, за наведеними точними довідками, спричинило такі наслідки. У результаті перетину джерельних і дренажних вод садиба Іванова подалася на цілий сажень до Дніпра, до того ж сталося значне просідання в будинку та руйнація в надвірних будівлях. ...нарешті, власне узвіз щорічно двічі підсипали й виправляли. Є підстави думати, що все це може статися і з Андріївською горою, де стоїть Андріївська церква, бо топографічні умови, а саме, наявність джерельних і дренажних вод тут такі самі, як і на Олександрівській горі. Із знайдених під час нещодавнього ремонту церкви архівних документів видно, що Андріївська гора – вся на джерелах, які відводили в різні часи. У 1786–1787 рр. було відведено джерело, що загрожувало цілісності будівлі... [там само, арк. 11 зв – 12 зв]. Нарешті, п'ять років тому... від впливу джерел і коливання ґрунту Андріївської гори, що посилювалося, стався обвал гори біля північно-східного кута церкви, виправлений місцевим коштом. Усе це показує, настільки нестійка й неміцна Андріївська гора, на якій стоїть Андріївська церква, і яким коштом обходиться уряду зміцнення цієї гори.

А тим часом улаштування механічного підйому може ще більше сприяти неміцності та руйнуванню гори двома шляхами: 1) перетинанням джерельних і дренажних вод і 2) посиленням коливання ґрунту від руху по підйому, призначеного переважно для перевезення важкого [там само, арк. 13]».

У зв'язку з цим, «причт і церковний староста Андріївської церкви просять єпархіальне начальство клопотати перед урядом саме про те, щоб під час ухвалення проекту Товариство міських доріг уряд зобов'язує: 1) попередньо до влаштування підйому зробити найдокладніше вивчення території власним коштом; 2) під час влаштування підйому техніки Товариства під наглядом губернського гірничого інженера мають відвести від Андріївської гори джерельні та дренажні води до того каналу, який буде зроблений; 3) має бути відведено атмосферні води з Андріївської гори спеціальним лотком, з улаштуванням підйому буде перегороджено всілякий вихід для атмосферних вод; 4) провести спланування² схилів Андріївської гори; 5) постійно слідкувати за станом цих схилів і у випадку ушкоджень, зсувів тощо виправляти їх власним коштом; 6) цілковито узяти на себе відповідальність за всі ушкодження, що можуть статися в Андріївській церкві та горі від влаштування підйому. Київ. 1898 року, листопада 7 дня [там само, арк. 13 зв. – 14]».

17 листопада 1898 р. Консисторія підтримала заяву причту і старости Андріївської церкви [там само, арк. 17–22]. Наступного дня, 18 листопада 1898 р., митрополит Київський і Галицький Йоаникій написав лист у Петербург оберпрокурору Святішого Синоду Костянтину Петровичу Победоносцеву, в якому просив його «увійти з клопотанням до пана Міністра внутрішніх справ, до якого мав надійти на затвердження проект на прокладання Товариством міських залізниць механічного підйому на Андріївську гору, щоб до затвердження зазначеного проекту було звернено увагу» на шість умов, перелічених у проханні причту і старости Андріївської церкви [там само, арк. 23 зв].

Подібний за змістом лист був надісланий від Київської духовної консисторії київському губернаторові від 12 листопада 1898 р. Він мав на меті інформувати адресата про стан справи, а саме про необхідність виконання шести умов, щоб проекту будівництва пасажирського підйомника дали «зелене світло» [там само, арк. 25–26 зв].

На розробку Товариством Київської міської залізниці технічного проекту механічного підйому та його затвердження Міністерством внутрішніх справ у Петербурзі знадобилося близько трьох років. Проект було затверджено 1901 р. В архівній справі міститься рапорт причту і старости Андріївської церкви від 13 серпня 1901 р., в якому вони мають честь повідомити, що, «Згідно з постановою Київської духовної консисторії від 24 червня цього 1901 року за № 15708, ...за умови дотримання вимог... будівельного відділення Господарського управління при Святішому Синоді від 7 червня 1901 року за № 16315, перешкод до здійснення проєктованого Товариством Київської міської залізниці улаштування

² Спланувати – вирівняти, щоб зміцнити і зробити стійкішим.

підйому на гору, де стоїть Києво-Андріївська церква, з їхнього боку, причту та старости названої церкви, немає [там само, арк. 32–32 зв]».

Однак згодом, восени 1901 р., Товариство Київської міської залізниці звернулося до Міської думи з клопотанням про зміну траси нової лінії. Замість Андріївського підйому пропонували зробити Михайлівський підйом, від верхньої станції, біля Михайлівського монастиря, до нижньої, біля кінця Боричевого Току. Клопотання задовольнила Дума [Известия Киевской городской думы 1901, № 10, с. 3–4; Киевлянин, 15.10.1901, вып. № 285, с. 2]. Імовірною причиною відмови від спорудження Андріївського механічного підйому стала його невігідність для Товариства Київської міської залізниці. Таке припущення висловив гласний Міської думи Л. А. Пелешенко [там само, с. 9].

Спорудження Михайлівського електричного канатного підйому тривало впродовж 1902–1905 рр. Він з'єднав верхню терасу Володимирської гірки з вулицею Боричів Тік (рис. 3).

Рис. 3. Михайлівський електричний канатний підйом. 1905 р.

Так завершилася історія з планом будівництва механічного підйому схилами Андріївської гори в Києві – транспортного проекту, який міг негативно вплинути на будівлю Андріївської церкви. Розглянуті у статті архівні матеріали свідчать про активну небайдужу позицію причту і старости Андріївської церкви у справі охорони і збереження храму, захисту його від впливу несприятливих чинників. Саме їхні численні звернення до інстанцій, передовсім до Київської духовної консисторії, стали основою для формулювання цілої низки додаткових вимог до виконавця проекту. У цих питаннях громада Андріївської церкви мала цілковиту підтримку з боку свого єпархіального начальства, тобто

Київської духовної консисторії, а також київського губернатора, Міністерства внутрішніх справ і Святішого Синоду.

Джерела і література

- Машкевич С. В. История фуникулера Киеве // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2014. № 8. С. 29–33.
- Об опасностях, коим может подвергнуться Андреевская церковь при проведении подъема Киевской городской железной дороги // Центральний державний історичний архів України у м. Києві. Ф. 127, Оп. 868, Спр. № 512. 1898–1901 р.
- Известия Киевской городской думы. 1901. № 10. С. 3–4. Див. також: К постройке Михайловского механического подъема // Киевлянин. 15.10.1901. Вып. № 285. С. 2.
- Электрический подъем по Андреевской горе // Киевлянин. 28.10.1895. Вып. № 298. С. 2.
- Из постановления думы от 27 августа // Киевлянин. 27.08.1898. Вып. № 238. С. 4.